

**ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ
ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ**

Давронова Зульфия Бобоевна

Доцент кафедры практических дисциплин французского языка

Узбекского государственного университета мировых языков

Ташкент, Узбекистан

Аннотация: Целью данной статьи было теоретически обосновать, апробировать и доказать эффективность продуктивного использования поэтических и музыкальных произведений при обучении французскому языку как средства развития социокультурной компетенции обучающихся.

Ключевые слова: фонетические навыки, стихотворение, чтение, устная речь, аудирование.

Abstract: The aim of this article was to theoretically substantiate, approve and prove the effectiveness of productive use of poetic and musical works in teaching French as a means of developing students' sociocultural competence.

Keywords: phonetic skills, poem, reading, speaking, listening.

Сформированность фонетических навыков является неременным условием адекватного понимания речевого сообщения, точности выражения мысли и выполнения языком любой коммуникативной функции. Известно, что фонетические навыки можно разбить на две большие группы: слухопроизносительные навыки и ритмико-интонационные навыки.

Работа над произношением учащихся начинается с первых уроков начального этапа и распространяется далее на весь школьный курс обучения иностранному языку. Для формирования навыков устной речи, аудирования, письма и чтения надо не только уметь произносить соответствующие звуки,

но и знать, как они соединяются в словах, а затем как эти слова соединяются в предложении. В естественной языковой среде это происходит одновременно, у маленьких детей этот процесс идет легко и просто. В условиях неязыковой среды, на уроке иностранного языка постановке произносительных навыков следует уделять значительное внимание.

При всей многоплановости и многоаспектности процесса обучения иностранному языку в школе роль и значение фонетических навыков нельзя недооценивать, т.к.:

1) фонетические навыки имеют смысловозначительное значение. От неправильного произнесения всего лишь одного звука в слове оно теряет или меняет смысл и, как следствие, затрудняет коммуникацию при говорении и при восприятии речи на слух.

2) фонетические навыки относятся к числу наиболее «хрупких», они больше других подвергаются деавтоматизации, т.е. разрушению в силу недостаточного или несистематического подкрепления. В результате деавтоматизации этого вида навыков появляется «соскальзывание» в произношении на нормы родного языка, фонетические навыки утрачиваются, и школьники испытывают трудности коммуникативного характера.

Не меньшее значение для коммуникации имеет и интонация. Несинтагматичность речи, неверная интонация могут исказить смысл высказывания. Без владения правильной интонацией невозможно выразить основные речевые функции: подтвердить, возразить, усомниться, попросить, предложить и др. Нормальному пониманию способствует фразовое ударение и нормальный темп. Французская речь гораздо быстрее русской речи. А у наших школьников, как правило, темп речи довольно низок, отсюда и «ломаная» интонация.

Таким образом, корректное произношение предполагает сформированность навыков артикулирования звуков и звукосочетаний,

владение интонацией, а также умение расставить ударение, соответствующее нормам изучаемого языка [Иванова, Киреева, Сухова. 2009:48].

Тренировка слухопроизносительных навыков и навыков техники чтения. Тренировка слухопроизносительных навыков/навыков техники чтения опирается на работу с рифмой: легко угадываемая рифма подсказывает выбор тренируемой фонемы, снимая тем самым напряжение, возникающее при обнаружении слова нового, ранее не встречавшегося. Кроме того, смешные, забавные стихи обеспечивают моменты релаксации, вносят разнообразие в ход урока. Складывающиеся в рифмы слова пробуждают интерес, ассонансы/аллитерации/ономатопеи вызывают желание «попробовать» новое слово на слух (на «вкус»), заставляя произносить его снова и снова [Цурцилина (2) 2004, с. 126-127].

Простые по форме, забавные по содержанию и привлекающие внимание звуковой стороной стихотворения являются отличным материалом для фонетической зарядки. Такие стихотворения служат развитию речевого слуха, тренировке произносительных навыков школьников, а также могут использоваться при обучении чтению.

Например, следующие стихотворения могут быть использованы на уроках французского языка в средней школе (7-9 класс):

1) “L’amiral” par Jacques Prévert

L’amiral Larima

Larima quoi

La rime à rien

L’amiral Larima

L’amiral Rien.

Стихотворение может быть использовано для фонетической зарядки для отработки звука [l]

2) La Fontaine

Il n’y a femme, cheval, ni vache

Qui n'ait toujours quelques taches.

Стихотворение может быть использовано для фонетической зарядки для отработки звуков [a, S].

3) Amusette

Il a tant plu

Qu'on ne sait plus

Pendant quel mois il a le plus plu.

Mais le plus sûr c'est qu'en surplus

S'il avait moins plu

Ça m'eût plus plu.

Стихотворение может быть использовано для фонетической зарядки для отработки звука [y]; для тренировки смысловоразличительных навыков: слова-омофоны plus, plu.

4) “Les hiboux” par Robert Desnos

Ce sont les mères des hiboux

Qui désiraient chercher les poux

De leurs enfants, leurs petits choux,

En les tenant sur les genoux.

Leurs yeux d'or valent des bijoux,

Leur bec est dur comme cailloux,

Ils sont doux comme des joujous ...

Mais aux hiboux point de genoux !

Стихотворение может быть использовано для фонетической зарядки для отработки звука [u]; для отработки грамматических навыков – множественное число существительных.

5) “Le pélican” par Robert Desnos

Le capitaine Jonathan,

Etant âgé de dix-huit ans,

Capture un jour un pélican

Dans une île d'Extrême-Orient.
Le pélican de Jonathan
Au matin, pond un oeuf tout blanc,
Et il en sort un pélican
Lui ressemblant étonnamment.
Et ce deuxième pélican
Pond, à son tour, un oeuf tout blanc,
D'où sort, inévitablement,
Un autre qui en fait autant.
Cela peut durer pendant très longtemps
Si l'on ne fait pas d'omelette avant.

Стихотворение может быть использовано для фонетической зарядки для отработки носового звука [ã], а также для запоминания буквосочетаний, в которых произносится звук [ã]; для отработки грамматических навыков – наречия, образование наречий от прилагательных: *étonnant – étonnamment*; спряжение глаголов III группы в Présent: *sortir, pondre, faire* и др.

К этим стихотворениям можно применить следующие тренировочные задания:

Повторите стихотворение за диктором/учителем.

Переведите стихотворение на русский язык.

Скажите, какие звуки вы слышите. Запишите, какими буквами/буквосочетаниями они передаются.

Перепишите стихотворение в форме каллиграммы или проиллюстрируйте с помощью рисунка.

Работа со стихотворениями на уроках иностранного языка оказывает прямое воздействие на совершенствование и формирование слухопроизносительных, грамматических, лексических навыков. В силу лаконичности и свойственной стихотворному тексту своеобразию языковые единицы, содержащиеся в стихотворении, прочно запоминаются и потом с

лёгкостью узнаются в другом языковом окружении и ситуациях при чтении и аудировании. Таким образом, включённость стихотворений в процесс обучения иностранному языку делает этот процесс интересным, познавательным, красочным и оригинальным.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Иванова Т.В., Киреева З.Р., Сухова И.А. теория и методика обучения иностранному языку. БГПУ им. М.Акмуллы. Уфа, 2006.
 2. Цурцилина Н.Н. Поэтический текст как средство развития индивидуальной культуры подростка (На материале обучения французскому языку в средней школе). Дис. канд. пед. наук: Ижевск, 2004.
 3. Воротнева Е.А. Учебник как средство повышения мотивации учащихся в обучении иностранному языку. Тамбов, 2002.
 4. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. Москва, 1991.
 5. Холшевников В.Е. Стихovedение и поэзия. Ленинград, 1991.
- Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку. Москва, 1990.

